

Образование и эволюция черных дыр

Л. З. Виленчик, Л. М. Пустыльников

I. Введение

Под черной дырой сегодня понимается область пространства, очень плотно заполненная материей, суммарно обладающей столь большой массой, что ничто не может покинуть ее из за гравитационного притяжения. Черные дыры находятся преимущественно в центре галактик и наблюдаются только опосредственно. Предложенный нами ранее /1/ энтропийный подход к явлениям природы позволяет объяснить рождение черных дыр без использования Общей теории относительности или Голографического принципа.

Для этого определим как виртуальное, состояние объекта, которое не наблюдается, т.е. реально, как бы, не существует, но обладает энергией и энтропией и может возникнуть (проявиться, наблюдаться) при определенных условиях, приведших к изменению энтропии. Если объект

обладает каким-либо измеряемым наблюдаемым свойством, мы называем его материальным объектом и говорим, что он является материальной сущностью. Как материальные, так и виртуальные объекты, находятся в мировом пространстве. Под пространством, при этом, следует понимать безграничное пустоеместилище (или просто - пустоту), в котором эти объекты находятся, занимают определенное положение, взаимодействуют, могут перемещаться в любом направлении и демонстрировать определенные свойства. О части пространства, заполненной только виртуальными объектами, можно сказать, что оно заполнено физическим вакуумом, обладающим определенной энергией. Под энергией понимается материальная сущность, отражающая способность виртуальных и материальных объектов совершать работу.

В соответствии с этим подходом, (разделяющим идею Большого взрыва) мировое пространство до "Большого взрыва" следует представлять не пустым, а заполненным многообразием виртуальных объектов. Оно было бесконечным, однородным, изотропным, обладало энергией и максимально возможной энтропией, а массы, размеры и любые иные характеристики находящихся в нем взаимодействующих виртуальных объектов, никак не проявлялись, потому что равнодействующая всех сил, связанных с их взаимодействием, равнялась нулю.

Это пространство не следует представлять "застывшим". В нем возможно протекание определенных процессов, осуществляющих взаимодействие находящихся в пространстве

виртуальных объектов. Одним из таких процессов может быть носящее случайный характер излучение этими виртуальными объектами различных энергетических квантов, например фотонов. Случайный характер этого излучения, с одной стороны, согласуется с квантовой механикой, а с другой, может рассматриваться как источник гравитационного притяжения объектов /2/.

Случайный характер излучения квантов энергии этими объектами и обусловленное им их хаотическое движение приводят к флуктуации их плотности. Кроме этих несущественных обратимых флуктуаций плотности виртуальных объектов (требуемых квантовой механикой) и соответствующих энтропийных флуктуаций в этом вакууме никаких процессов, изменяющих его состояние, не происходило. Но иногда отдельная флуктуация или комбинация флуктуаций могла стать настолько сильной, что существовавшая прежде организация не выдерживала и разрушалась. В этот переломный момент, называемый особой точкой или точкой бифуркации, принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие: останется ли состояние пространства хаотическим или оно перейдет на некий уровень упорядоченности. Другими словами, в результате некоторых локальных квантовых флуктуаций плотность вакуума, значение энтропии и свободной энергии в различных малых областях пространства могут изменяться скачком выше определенной критической величины. Таких областей и бифуркаций может быть как угодно много. Эти бифуркации происходят случайным

образом и не координированно друг с другом. После них Мировое пространство становится неоднородным. В нем появляется определенная структура (области с повышенной или пониженной плотностью виртуальной материи). Соответственно, скачком уменьшается энтропия пространства и увеличивается его свободная энергия. Бифуркация, естественно, происходит локально, но в соответствии с принципом Маха /3/ (утверждающим, что локальные физические законы определяются крупномасштабной структурой вселенной, а локальные изменения, происходящие в пространстве, в свою очередь, влияют на крупномасштабную структуру вселенной), отражалась на состоянии всего Мирового пространства. Состояние пространства становится неустойчивым (из-за увеличения его свободной энергии) и начинается процесс его эволюции и, в частности, образование черных дыр.. Как это происходит?

В результате “структурирования” пространства (появления в нем областей с различной плотностью виртуальных объектов) его энтропия уменьшается (как локально, так и по всему пространству), и равнодействующая сил, вызванных взаимодействием части этих объектов, перестает быть равной нулю. Масса этих объектов и другие их характеристики (размеры, электрические заряды и т.д.) начинают “проявляться”, т.е. эти объекты переходят из виртуального состояния в реальное. В пространстве появляются избранные направления, вдоль которых начинают действовать силы и под их воздействием возникает движение объектов. Энтропия пространства уменьшается, а свободная энергия увеличивается, что делает его

состояние неустойчивым, стремящимся уменьшить свою свободную энергию, увеличивая энтропию и одновременно понижая внутреннюю энергию. Для реализации этой тенденции объекты, переходя из виртуального состояния в реальное, продолжают интенсивно излучать “кванты энергии”, что приводит к их хаотическому движению (т.е. к появлению температуры). Если придерживаться идеи "Большого взрыва", став реальными, эти хаотически движущиеся объекты, изначально сосредоточенные в малой области пространства, где их плотность в результате флуктуации резко увеличилась, должны “разбегаться”, тем самым реализовывая своё энтропийное взаимодействие (как бы испытывая “энтропийное отталкивание”, которое Алан Гут назвал отрицательной гравитацией /4/).

В начальный момент после бифуркации излучение квантов в сторону соседних объектов становится преимущественным по сравнению с излучением во внешние, относительно них, области. И объекты начинают отталкиваться друг от друга. Этот процесс продолжает оставаться случайным, но со сказанным креном и с наличием квантовых флуктуаций. В пространстве появляются полые области, окруженные областями, заполненными реальными объектами более плотно. Т.е. появляются как бы "энтропийные дыры" и тенденция заполнить их окружающими реальными объектами. Эти дыры можно рассматривать как прообразы черных дыр, потому что они притягивают все материальные объекты. Всё, что продолжают излучать эти объекты, попадая в такую дыру, остается в ней, продолжая заполнять её. Окружающие дыру

материальные объекты не получают от нее каких-либо импульсов, их излучение в сторону дыры становится меньше, а получаемые ими импульсы от зарядов, излученных объектами, находящимися вне этой дыры, продолжает подталкивать их в сторону дыры. Т.е. возникшая по такому сценарию дыра становится черной дырой, обладающей общепризнанными сегодня свойствами, и когда в окрестности такой черной дыры не остается объектов, которые притягиваются к ней сильнее, чем к другим объектам, она начинает излучать энергетические "заряды" различной мощности, чтобы повысить свою энтропию (на языке Хокинга /5/ дыра начинает испаряться). Описанная ситуация реализуется в галактиках и преимущественно в их центральных областях.

II. Математическая модель такого образования и эволюции черных дыр.

Рассмотрим математическую модель такого образования и эволюции черных дыр.

Заполненность пространства разнообразными виртуальными и материальными объектами позволяет описать его с помощью известного уравнения Фоккера-Планка, т.е. прямого уравнения Колмогорова /6/. Пусть $Q(x)$ - плотность локального распределения в ограниченной области пространства некоторого множества материальных объектов. Тогда плотность потока вероятности q расположения там этих объектов можно в одномерном виде записать как сумму

$$q = q_{\text{сноса}} + q_{\text{диффузии}} = UQ(x, t) - D \frac{dQ(x, t)}{dx} \quad (1)$$

и соответствующее уравнение Фоккера-Планка для $Q(x, t)$ имеет вид

$$\frac{dQ(x, t)}{dt} = -U \frac{dQ(x, t)}{dx} + D \frac{d^2Q(x, t)}{dx^2} \quad (2)$$

Здесь x -координата, U - коэффициент сноса (т.е. коэффициент регулярного конвективного движения), D - коэффициент диффузии. При этом будем полагать

$$|U| \ll 1 \quad (3)$$

и тогда можно опустить в уравнении (2) слагаемое, содержащее U .

Уравнение (2) описывает пространственно-временную эволюцию функции $Q(x, t)$ в процессах, где важна стохастическая природа явления. Далее, будем ограничиваться областью

$$t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq l, \quad (4)$$

где l - некоторая, вообще говоря, изменяющаяся величина.

В качестве краевых условий для поставленной задачи будем использовать

$$\frac{\partial Q}{\partial x}(0, t) = 0, \quad UQ(l, t) - D \frac{\partial Q(l, t)}{\partial x} = q \quad (5)$$

Система уравнений (2), (5) открыта и автономна, т.е. инвариантна к произвольному сдвигу во времени.

1. Первый этап формирования черных дыр.

Эволюция в данной модели (2)-(5) происходит в два этапа, не пересекающихся во времени. На первом этапе, в котором плотности вероятности и ее потока обозначим $Q_1(x, t)$ и q_1 ,

справедливо

$$Q_1(x, 0) = 0 \quad (6)$$

Кроме того, потребуем выполнения неравенств

$$0 < Q_1(x, t) < 1/e \quad (7)$$

На этом этапе в начале процесса $Q_1(x, t)$ достаточно мало. Следовательно, произведение $UQ_1(x, t)$ в силу (3) тем более мало и этим слагаемым в (5) можно пренебречь в сравнении со вторым слагаемым. Тогда краевое условие для (5) примет вид

$$D \frac{\partial Q_1(l, t)}{\partial x} = q_1 \quad (8)$$

Т.е. на первом этапе имеет место только диффузия в описываемую нами черную дыру со стороны внешней среды. При этом, как следует из уравнения (8), растет плотность вероятности $Q_1(x, t)$ нахождения материальных объектов в данной дыре. По истечении некоторого времени t величина $Q_1(x, t)$ стабилизируется, приобретая максимальное и, практически, постоянное значение

$$Q_1(x, t) \equiv \text{constant} \quad (9)$$

При этом градиент плотности $Q_1(x, t)$ становится всюду пренебрежимо малым и система выходит на квазистатический режим

$$\frac{dQ_1(x, t)}{dx} \approx 0 \quad (10)$$

Для отыскания решения уравнения (2) с заданными нами граничными и начальными условиями применим совместно с преобразованием Лапласа /7/ конечные интегральные преобразования /8/: прямое преобразование

$$\langle Q_1(n, t) \rangle = \int_0^l Q_1(\xi, t) \cos \frac{\pi n}{l} \xi d\xi, \quad n=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3... \quad (11)$$

и обратное

$$Q_1(x, t) = \frac{1}{l} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos \frac{\pi n}{l} x \langle Q_1(n, t) \rangle \quad (12)$$

Это приводит к следующему решению поставленной задачи:

$$Q_1(x, t) = \frac{1}{Dl} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{\pi n}{l} x e^{-\frac{\pi^2 D}{l^2} n^2 t} \quad (13)$$

В соответствии с /6/ решение (13) удовлетворяет неравенствам

$$0 < Q_1(x, t) < \frac{q_1}{Dl} \quad (14)$$

Из (13) следует, что плотность $Q_1(x, t)$, оставаясь положительной, растет со временем от 0 до $\frac{q_1}{Dl}$.

При достаточно больших значениях t решение (12) переходит в свое максимальное постоянное состояние:

$$Q_I(x, t) \approx \frac{q_I}{Dl} \quad (15)$$

Соответственно, становится справедливым и приближение (10).

Первый этап развития черной дыры на этом завершается: т.е. рассматриваемая локальная область пространства оказывается максимально заполненной материальными объектами.

2. Изменение энтропии на первом этапе образования черных дыр.

Рассмотрим как изменяется энтропия пространства на протяжении этого этапа.

Для дифференциальной энтропии

$$S_I(t) = -k \int_0^l Q_I(x, t) \ln Q_I(x, t) dx \quad (16)$$

с учетом $Q_I(x, 0) = 0$ и предела

$$\lim_{z \rightarrow 0} (z \ln z) = 0 \quad (17)$$

получаем равенство

$$S_I(0) = 0 \quad (18)$$

С привлечением

$$\frac{dQ_1(x,t)}{dt} = D \frac{d^2 Q_1(x,t)}{dx^2}, \quad (19)$$

$$\frac{dQ_1(0,t)}{dx} = 0, \quad \frac{dQ_1(l,t)}{dt} = \frac{q_1}{D} \quad (20)$$

и интегрированием по частям имеем

$$\begin{aligned} \frac{dS_1(t)}{dt} &= -k \int_0^l (1 + \ln Q_1(x,t)) \frac{dQ_1(x,t)}{dt} dx = -k \int_0^l (1 + \ln Q_1(x,t)) \frac{dQ_1^2(x,t)}{dx^2} dx = \\ &= -kq_1(1 + \ln Q_1(l,t)) + kD \int_0^l \frac{1}{Q_1(x,t)} \left(\frac{dQ_1(x,t)}{dx}\right)^2 dx \end{aligned} \quad (21)$$

Учитывая (14), получаем

$$1 + \ln Q_1(l,t) < 0 \quad (22)$$

Из (14) следует, что оба слагаемых в (21) строго положительны. Таким образом

$$\frac{dS_1(x,t)}{dt} > 0 \quad (23)$$

Т.е. энтропия на первом этапе развития черной дыры возрастает.

3. Второй этап развития черной дыры.

На втором этапе развития черной дыры произведение $UQ_1(x,t)$ перестает быть малым, плотность вероятности и плотность потока принимают значения $Q_2(x,t)$ и q_2 . При этом в

уравнениях (1), (5) первое слагаемое доминирует над вторым и краевое условие (5) для $Q_2(x, t)$ принимает вид

$$UQ_2(x, t) = q_2$$

Т.е. второй этап развития черной дыры может быть описан с помощью следующей начально-краевой задачи.

$$\frac{dQ_2(x, t)}{dt} = D \frac{d^2Q_2(x, t)}{dx^2} \quad (24)$$

$$\frac{dQ_2(0, t)}{dx} = 0, \quad Q_2(l, t) = \frac{q_2}{U} \quad (25)$$

$$Q_2(x, 0) = 0 \quad (26)$$

Применение соответствующих краевым условиям (25) конечных интегральных преобразований /6/:

прямого преобразования

$$\langle Q_2(\lambda_n, t) \rangle = \int_0^l Q_2(\xi, t) \cos \lambda_n \xi d\xi \quad (27)$$

$$\lambda_n = \frac{\pi(2n-1)}{2l}, \quad n=1, 2, \dots \quad (28)$$

и обратного

$$Q_2(x, t) = \frac{1}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \cos \lambda_n x \langle Q(\lambda_n, t) \rangle \quad (29)$$

совместно с преобразованием Лапласа /7/ приводит к решению задачи (24)-(26)

$$Q_2(x, t) = \frac{2q_2}{UDl} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} \cos \lambda_n x \sin \lambda_n l (1 - e^{-D\lambda_n^2 t}) \quad (30)$$

При достаточно больших значениях t , с учетом (28), справедливо приближение

$$Q_2(x, t) = \frac{4q_2}{\pi UD} \cos \frac{\pi}{2l} x (1 - e^{-D\frac{\pi^2}{4l^2} t}) \quad (31)$$

Для дальнейшего анализа и упрощения достаточно воспользоваться средним интегральным по x выражения (31):

$$Q_{2sr}(t) = \frac{1}{l} \int_0^l Q_2(x) dx = \frac{8Q_2}{\pi^2 UD} (1 - e^{-D\frac{\pi^2}{4l^2} t}) \quad (32)$$

Выражение (32) представляет оценку убыли из рассматриваемой черной дыры средней плотности $Q_2(x, t)$ за счет механизма сноса, который в данном случае имитирует излучение Хокинга.

На этом этапе плотность вероятности и энтропия в области $0 < x < l$ убывают вплоть до полного исчезновения черной дыры. При описании $Q_2(x, t)$ используется упомянутое выше свойство автономности.

III. Два возможных сценария эволюции черных дыр.

На основании (15) и (32) итоговая плотность $Q(x, t)$ может быть оценена как

$$Q(x, t) \approx \frac{q_1}{Dl} - \frac{8q_2}{\pi^2 UD} (1 - e^{-D\frac{\pi^2}{4l^2}t}) \quad (33)$$

Информация о возможных интервалах значений величин, входящих в выражение (33), неизвестна, но по концепции Хокинга черная дыра со временем должна прекратить свое существование. В рамках нашей модели это означает, что должно иметь место равенство

$$\frac{q_1}{Dl} - \frac{8q_2}{\pi^2 UD} = 0 \quad (34)$$

и принятая модель показывает существование двух возможных сценариев исчезновения черной дыры:

1) Если в (33) и (34) величина l постоянна во время всего процесса, то (33) превращает (34) в

$$Q(x, t) = \frac{8q_2}{\pi^2 UD} e^{-D\frac{\pi^2}{4l^2}t} \quad (35)$$

и при $t \rightarrow \infty$ плотность $Q(x, t)$ практически аннулируется, т.е. черная дыра прекращает свое существование.

2) Величина l в (33) и (34) может изменяться. Тогда (33) показывает, что (34) необходимо представить как

$$Q(x, t) \approx \frac{q_1}{Dl} e^{-D\frac{\pi^2}{4l^2}t} \quad (36)$$

Для наглядности исследуем частный вариант выражения (36), положив в нем

$$D \frac{\pi^2}{4} = \frac{l}{2}, \quad \frac{q_l}{D} = \frac{l}{\sqrt{2\pi}} \quad (37)$$

Тогда (36) запишется как

$$Q(x, t) \approx \frac{l}{l\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{t}-\sqrt{0})^2}{2l^2}} \quad (38)$$

Но (38) есть не что иное, как нормальное распределение относительно \sqrt{t} .

Поведение плотности $Q(x, t)$ при разных значениях l и Q в выражении (38) таково, что при любом фиксированном моменте t наблюдаемая величина Q_2 меньше Q_1 ($Q_2 < Q_1$) тогда и только тогда, когда $l_2 < l_1$. Т.е. изменения Q и l однонаправлены. Очевидно, также ведет себя и решение (36). Таким образом уменьшение плотности Q и ее конечное аннулирование происходит под действием двух механизмов: за счет возрастания до бесконечности времени t как в (36), и за счет уменьшения величины l до нуля, как в (36) и (38).

V. Изменение энтропии при эволюции черных дыр.

Взяв для примера за основу (36), получаем

$$S(t) = -k \int_0^l Q(x, t) \ln Q(x, t) dx = -kl \frac{q_l}{Dl} e^{-D \frac{\pi^2}{4l^2} t} \ln \left(\frac{q_l}{Dl} e^{-D \frac{\pi^2}{4l^2} t} \right) \quad (39)$$

Отсюда, так как

$$0 < \frac{q_l}{Dl} < 1 \quad , \quad (40)$$

следует

$$S(0) = -kl \frac{q_l}{Dl} \ln kl \frac{q_l}{Dl} > 0 \quad , \quad (41)$$

что соответствует максимальной энтропии для плотности $Q_l(x, t)$.

Следовательно, в согласии с (17) имеем

$$S(\infty) = 0 \quad (42)$$

Таким образом, на первом этапе развития черных дыр дифференциальная энтропия возрастает от нуля до максимума, а на втором этапе падает до нуля.

IV. Заключение.

Показано, что образование черных дыр и их дальнейшее развитие может быть описано с помощью известного уравнения Фоккера-Планка, т.е. прямого уравнения Колмогорова для плотности локального распределения некоторого множества материальных объектов в ограниченной области пространства.

Литература.

1. L.Z.Vilenchik, "Entropic Essence of Nature", International Journal of Theoretical Physics, Group Theory, and Non-linear Optics, Volume 17, Number 4, pp. 295-307, (2017).
2. L. Z. Vilenchik, L. M. Pustyl'nikov, O. I. Zolotov, Entropic Features of Nature and their Application to Quantization of Gravity, Amazon, 2024.
3. E. Mach The Science of Mechanics; a Critical and Historical Account of its Development. LaSalle, IL: Open Court Pub. Co. LCCN 60010179 (1960). This is a reprint of the English translation by Thomas H. McCormack (first published in 1906).
4. A. Guth, The Inflationary Universe. Perseus Books, Reading, MA (1997).
5. S. Hogg, Black Holes (L) : The Reith Lectures, 2016.
6. Ю. В. Прохоров, Ю. А. Розанов, Теория вероятностей, М. Наука, 1973.
7. Г. Деч, Руководство к практическому применению преобразования Лапласа, М. Наука, 1971.
8. Н. А. Мартыненко, Л. М. Пустыльников, Конечные интегральные преобразования, М. Наука, 1986.